

RAQAMLI DAVLATDA SUN’IY INTELLEKTNING XALQARO-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MUAMMO VA YECHIMLARI

Matnazarova Malika Shuhratovna¹, Zarina Israilova²

¹Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Xalqaro huquq va ommaviy huquq kafedrası xalqaro huquq yo‘nalishi magistratura bosqichi talabasi,

²Ilmiy rahbar, “Xalqaro huquq va ommaviy huquq” kafedrası o‘qituvchisi, Phd, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810605>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli davlatning shakllanish jarayonida sun’iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi bilan bog‘liq xalqaro-huquqiy muammolar ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqotda sun’iy intellektning inson huquqlari, algoritmik xolislik, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va axborot xavfsizligi sohalariga ta’siri xalqaro tajribalar asosida yoritiladi hamda Yevropa Ittifoqi, BMT, OECD kabi tashkilotlarning normativ yondashuvlari solishtiriladi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida sun’iy intellektni tartibga solish bo‘yicha mavjud huquqiy baza baholanib, sun’iy intellekt tizimlarini xavf darajasiga ko‘ra tasniflash, algoritmik auditni kuchaytirish, inson nazorati ustuvorligini ta’minlash va ma’lumotlar xavfsizligini oshirish kabi amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari sun’iy intellektning mas’uliyatli, xavfsiz va etik asosda qo‘llanishi xalqaro-huquqiy me’yorlarni takomillashtirish hamda milliy qonunchilikni global standartlarga moslashtirishni zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt; raqamli davlat; xalqaro huquq; shaxsiy ma’lumotlar himoyasi; algoritmik xolislik; axborot xavfsizligi; AI Act; Global Digital Compact; kiberxavfsizlik; algoritmik audit; inson huquqlari; normativ tartibga solish; raqamli transformatsiya.

Аннотация. В статье научно обоснованно анализируются международно-правовые проблемы, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта в процессе формирования цифрового государства. На основе международного опыта раскрывается влияние ИИ на права человека, алгоритмическую справедливость, защиту персональных данных и информационную безопасность, а также проводится сравнительный анализ нормативных подходов Европейского союза, ООН и ОЭСР. Оценивается действующая правовая база Республики Узбекистан в сфере регулирования искусственного интеллекта и предлагаются практические меры: классификация ИИ-систем по уровню риска, усиление алгоритмического аудита, обеспечение приоритета человеческого контроля и повышение уровня безопасности данных. Результаты исследования показывают необходимость совершенствования международно-правовых норм для ответственного, безопасного и этичного применения ИИ и адаптации национального законодательства к глобальным стандартам.

Ключевые слова: искусственный интеллект; цифровое государство; международное право; защита персональных данных; алгоритмическая справедливость; информационная безопасность; AI Act; Global Digital Compact; кибербезопасность; алгоритмический аудит; права человека; нормативное регулирование; цифровая трансформация.

Abstract. *This article provides an evidence-based analysis of international legal challenges arising from the deployment of artificial intelligence technologies in the formation of a digital state. Drawing on international practice, it examines AI’s impact on human rights, algorithmic fairness, personal data protection, and information security, and compares regulatory approaches adopted by the European Union, the United Nations, and the OECD. The paper also assesses Uzbekistan’s existing legal framework for AI governance and proposes practical measures, including risk-based classification of AI systems, strengthened algorithmic auditing, prioritization of meaningful human oversight, and enhanced data security. The findings highlight the need to refine international legal norms to ensure responsible, safe, and ethical AI use and to align national legislation with global standards.*

Keywords: *artificial intelligence; digital state; international law; personal data protection; algorithmic fairness; information security; AI Act; Global Digital Compact; cybersecurity; algorithmic audit; human rights; regulatory governance; digital transformation.*

Raqamli davlatning shakllanishi va davlat boshqaruvi tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi global miqyosda yangi imkoniyatlarni yaratib, bir vaqtning o‘zida murakkab xalqaro-huquqiy muammolar ham paydo qilmoqda. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda sun’iy intellekt davlat institutlari faoliyatini optimallashtirish, byurokratik jarayonlarni avtomatlashtirish, raqamli xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirishda hal qiluvchi omil sifatida baholanadi¹. Shu bilan birga, xalqaro anjumanlar va ekspert kengashlarida sun’iy intellektning inson huquqlari, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, axborot xavfsizligi, algoritmik xolislik va davlatlararo huquqiy tartibotni saqlash nuqta nazaridan yuzaga keltirayotgan xavf-xatarlari tobora ko‘proq muhokama qilinmoqda². Ushbu maqolada sun’iy intellektni xalqaro-huquqiy tartibga solish masalalarining bugungi dolzarbligi, xalqaro tajriba asosida shakllangan yondashuvlar, mavjud muammolar va O‘zbekiston Respublikasida mazkur sohani rivojlantirish bo‘yicha takliflar ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Raqamli davlat tizimida sun’iy intellektidan foydalanishning ilmiy-nazariy konteksti uning data-analitika, mashinaviy o‘qitish, tabiiy tilni qayta ishlash va bashoratlash modellariga asoslangan texnologiyalar sifatida davlat boshqaruvida qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish va aniqligini oshirish imkoniyatiga ega ekanida namoyon bo‘ladi. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, sun’iy intellekt tizimlari davlatlar uchun nafaqat iqtisodiy foyda, balki strategik xavfsizlik masalalariga ham bevosita ta’sir qiladi. Xususan, Yevropa Ittifoqining AI Act loyihasida texnologiyalar xavf darajasi bo‘yicha tasniflanib, yuqori xavfli tizimlar uchun alohida sertifikatlash va audit mexanizmlari belgilangan³. Bu yondashuv xalqaro huquqning keyingi rivojlanishida muhim model bo‘lib xizmat qilmoqda, chunki davlatlar sun’iy intellektning tartibga solinmagan holatdagi xavfini kamaytirish uchun bir xil yuridik mezonlarga ehtiyoj sezmoqda.

Sun’iy intellektning xalqaro-huquqiy tartibga solinishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda inson huquqlariga ta’siri eng dolzarb muammolardan biri sifatida ko‘rsatiladi. Algoritmik diskriminatsiya, shaxsiy ma’lumotlardan noqonuniy foydalanish, profil yaratish va

¹ OECD. The OECD Framework for the Classification of AI Systems. — Paris: OECD Publishing, 2022. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-framework-for-the-classification-of-ai-systems_cb6d9eca-en.html

² United Nations. Global Digital Compact – Informal Consultations and Thematic Deep-Dive Sessions. — New York: United Nations, 2023. — URL: <https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact>

³ European Parliament & Council of the EU. Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act. — Brussels, 2024. — URL: <https://artificialintelligenceact.eu>

yuzni aniqlash tizimlari kabi texnologiyalar insonning asosiy huquq va erkinliklarini cheklab qo’yish ehtimolini kuchaytiradi. Misol uchun, AQSH va Yevropada ayrim yuzni aniqlash tizimlari ayrim irqiy guruhlar uchun xatolik ko’rsatkichi yuqoriligi sababli cheklangan yoki to’liq taqiqlangan. Xalqaro huquq doirasida bunday xavflarni kamaytirish uchun “informed consent”, “algorithmic transparency” va “right to explanation” tamoyillarini normativ hujjatlarga kiritish bo’yicha takliflar ilgari surilgan. BMTning Global Digital Compact tashabbusi ham sun’iy intellektning xavfsiz, mas’uliyatli va etik qo’llanilishi uchun universal standartlar ishlab chiqishni zarur deb hisoblaydi⁴.

Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, sun’iy intellektning xavfsizligi axborot xavfsizligi bilan bevosita bog’liq bo’lib, kiberxavfsizlik tahdidlari sun’iy intellekt tizimlari orqali yanada murakkablashishi mumkin. Sun’iy intellekt algoritmlaridan foydalanib amalga oshirilayotgan dezinformatsiya kampaniyalari, “deepfake” texnologiyalari va avtomatlashtirilgan kiberhujumlar davlatlararo barqarorlikka jiddiy tahdid soladi⁵. Shu sababli xalqaro darajada axborot xavfsizligiga oid huquqiy mexanizmlarni qayta ko’rib chiqish, sun’iy intellekt asosida yaratilgan kontentni aniqlash, tekshirish va identifikatsiya qilish bo’yicha global standartlar ishlab chiqish zarurati tug’ilmoqda. Bu esa davlatlarning o’zaro axborot almashinuvi, kiberhujumlar bo’yicha mas’uliyatni taqsimlash va sun’iy intellekt vositalaridan foydalanishning huquqiy chegaralarini belgilashni talab qiladi.

Mavjud ilmiy adabiyot va xalqaro konferensiyalar materiallari sun’iy intellektning huquqiy maqomi, uning javobgarligi, avtomatlashtirilgan qarorlarning huquqiy oqibatlari kabi masalalar ham hali to’liq yechimga ega emasligini ko’rsatadi. Masalan, sun’iy intellekt ishtirokidagi avariya, noto’g’ri diagnostika yoki diskriminatsion qarorlarda kim javobgar bo’lishi muammosi turli yuridik talqinlarga ega. Ba’zi davlatlar buni ishlab chiquvchi javobgarligi sifatida belgilasa, boshqalari algoritmnini qo’llagan tashkilotni mas’ul deb topadi. Shu bois xalqaro huquqda sun’iy intellektning huquqiy subyektivligi masalasi hali ochiq qolmoqda. Yevropa Kengashi sun’iy intellekt uchun “limited electronic personality” berishni rad etgan bo’lsa-da, ayrim ekspertlar bu yondashuvni kelajakda qayta ko’rib chiqish lozimligini ta’kidlamoqda⁶.

O’zbekiston Respublikasida sun’iy intellekt sohasini rivojlantirish va huquqiy tartibga solish bo’yicha qator konseptual hujjatlar qabul qilingan bo’lib, ular davlat boshqaruvida raqamli transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qilmoqda. “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi, AKT vazirligi tashabbuslari, sun’iy intellekt markazlarining tashkil etilishi va ta’lim tizimida sun’iy intellektning joriy qilinishi mamlakatning xalqaro tendensiyalarga mos yo’nalishda harakatlanayotganini ko’rsatadi⁷. Biroq, mavjud huquqiy baza sun’iy intellektning real xavf va imkoniyatlari nuqtai nazaridan hali to’liq shakllanmagan. Ayrim sohalarda, masalan, tibbiyot, transport, moliya, ta’lim va davlat xizmatlarida sun’iy intellektdan foydalanishda etik, huquqiy va texnik talablar mustahkam normativ asosga muhtoj.

Sun’iy intellektni boshqarishning xalqaro tajribasini inobatga olgan holda O’zbekiston uchun quyidagi yo’nalishlar dolzarb hisoblanadi: birinchidan, sun’iy intellekt tizimlarini xavf

⁴ United Nations. Global Digital Compact — Official UN consultations and policy framework. — New York, 2023. — URL:<https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact>

⁵ Brundage, M. et al. The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. — Oxford, 2020. — URL:<https://maliciousaireport.com>

⁶ Council of Europe. Feasibility Study on a Legal Status for Artificial Intelligence Systems. — Strasbourg, 2021. — URL:<https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>

⁷O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son Farmoni. “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida. — Toshkent, 2020. — URL: <https://lex.uz/docs/5031063>

darajasi bo’yicha tasniflash modeli, ikkinchidan, algoritmik audit va shaffoflik talablarini joriy etish, uchinchidan, avtomatlashtirilgan qarorlarni inson tomonidan qayta ko’rib chiqish mexanizmi, to’rtinchidan esa shaxsiy ma’lumotlar himoyasini kuchaytirish bo’yicha xalqaro standartlarga mos yondashuvlarni shakllantirish. Shuningdek, sun’iy intellektdan foydalanishda inson omilining ustuvorligi, davlat boshqaruvida sun’iy intellektning maslahatchi vosita sifatida cheklangan qo’llanishi va ijtimoiy adolat tamoyillariga rioya qilish zarur.

Ushbu tadqiqotning natijalari shuni ko’rsatadiki, sun’iy intellektning xalqaro-huquqiy tartibga solinishi hali to’liq shakllanmagan bo’lsa-da, global yondashuvlar umumiy prinsiplar, etik talablar, shaffoflik, ma’lumotlar xavfsizligi va inson huquqlari ustuvorligini belgilashga qaratilmoqda. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilayotgan yondashuvlar davlatlarga o’z ichki qonunchiliklarini takomillashtirishda muhim metodologik asos bo’lib xizmat qiladi. O’zbekiston uchun esa xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish, huquqiy bo’shliqlarni aniqlash va sun’iy intellekt ekotizimini kompleks yuridik tartibga solish davlatning raqamli transformatsiya strategiyasida – muhim o’rin tutadi.

Yuqoridagi fikr va mulohazlardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

– sun’iy intellekt tizimlarini xavf darajasi bo’yicha tasniflash va sertifikatlash. O’zbekiston xalqaro tajribaga (AI Act, OECD Principles) tayangan holda sun’iy intellektni xavf darajalari bo’yicha tasniflovchi milliy standart yaratishi lozim. Yuqori xavfli tizimlar (masalan, sud, tibbiyot, transport, biometrik monitoring) uchun majburiy audit, sertifikatlash, algoritmik shaffoflik va tashqi ekspertiza talab etilishi zarur;

– avtomatlashtirilgan qarorlar ustidan inson nazoratini kuchaytirish ya’ni raqamli davlatda SI qabul qilgan qarorlar inson tomonidan qayta ko’rib chiqilishi kafolatlanishi kerak. Buning uchun esa “right to explanation” – fuqaroga qaror qanday algoritm asosida chiqarilganini tushuntirish;

– shaxsiy ma’lumotlar va axborot xavfsizligini himoya qilish, ISO/IEC standartlariga mos kiberxavfsizlik nazoratini kuchaytirish va deepfake/dezinformatsiyaga qarshi mexanizmlar yaratish.

– milliy AI ekspert kengashi va etik kodeks tashkil qilib, sun’iy intellektdan foydalanish bo’yicha javobgarlik, shaffoflik va etik talablarga rioya etilishini ta’minlash.

Ushbu kengash davlat organlari, ilmiy muassasalar, texnoparklar va IT sohavi vakillaridan iborat bo’lishi lozim. Uning asosiy vazifasi sun’iy intellekt bo’yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, xatarlarni erta aniqlash va etik me’yorlarga rioya etilishini ta’minlashdan iborat bo’ladi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Brundage, M., et al. *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. — Oxford, 2020. — URL: <https://maliciousaireport.com>
2. Council of Europe. *Feasibility Study on a Legal Status for Artificial Intelligence Systems*. — Strasbourg, 2021. — URL: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>
3. European Parliament & Council of the EU. *Regulation (EU) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act*. — Brussels, 2024. — URL: <https://artificialintelligenceact.eu>
4. OECD. *The OECD Framework for the Classification of AI Systems*. — Paris: OECD Publishing, 2022. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-framework-for-the-classification-of-ai-systems_cb6d9eca-en.html
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti. “*Raqamli O’zbekiston – 2030*” strategiyasini tasdiqlash

va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF–6079-son Farmon. — Toshkent, 05.10.2020. — URL: <https://lex.uz/docs/5031063>

6.United Nations. *Global Digital Compact — Official UN Consultations and Policy Framework*. — New York, 2023. — URL: <https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact>

7.United Nations. *Global Digital Compact – Informal Consultations and Thematic Deep-Dive Sessions*. — New York, 2023. — URL: <https://www.un.org/techenvoy/global-digital-compact>